

10.5281/zenodo.10628197

ЛИПИНА Валерия Евгеньевнапреподаватель английского языка, Checkeng School by Valeriia Lipina,
Россия, г. Ярославль

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам, связанным с применением геймификации в контексте преподавания английского языка. Рассматриваются ключевые аспекты использования игровых элементов и механик в образовательных процессах, сфокусированные на специфике изучения английского языка. Выявляются трудности, с которыми сталкиваются преподаватели английского, обучающиеся и разработчики образовательных технологий в контексте внедрения геймификации. В статье освещаются вопросы эффективности геймификации в обучении английскому языку, ее влияния на мотивацию студентов в изучении иностранного языка. Анализируются аспекты адаптации геймификации к различным образовательным контекстам, таким как индивидуальные потребности и уровень языковых навыков учащихся в процессе обучения английскому языку.

Ключевые слова: английский язык, геймификация, цифровое обучение, проблематика, современное образование.

Актуальность исследования

Актуальность данного исследования в контексте преподавания английского языка обусловлена растущим интересом к интеграции игровых элементов в образовательные процессы и вызванными этим сложностями в их успешной реализации. В условиях постоянного развития цифровых технологий и изменений в образовательной парадигме, геймификация становится ключевым инструментом привлечения внимания и повышения мотивации учащихся в изучении английского языка.

Исследование предоставляет важную базу знаний о текущих проблемах, с которыми сталкиваются преподаватели английского и разработчики образовательных технологий при внедрении игровых элементов в учебные программы. Разбор этих проблем позволяет более эффективно использовать геймификацию, учитывая особенности учебных групп, индивидуальные потребности обучающихся и требования образовательных стандартов в области языкового обучения.

С учетом стремительного развития области образовательных технологий и постоянных изменений в требованиях к обучению английскому языку, статья предлагает ценный взгляд

на современные трудности и тенденции в области геймификации в цифровом обучении. Эта информация является востребованной для принятия обоснованных решений в области образования, а также стимулирует дальнейшие исследования в данной области английского языка.

Цель исследования

Исследование, ориентированное на преподавание английского языка, ставит перед собой ряд важных целей в контексте современной образовательной среды. Задачей исследования является выявление и анализ проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения, преподаватели английского языка и обучающиеся при внедрении игровых элементов в учебные процессы на изучении английского.

Подробное рассмотрение этих трудностей предоставляет важный инструмент для понимания их корней и разработки эффективных стратегий их преодоления в контексте преподавания английского. Основной фокус исследования направлен на оценку эффективности геймификации в цифровом обучении, что позволяет выявить преимущества и ограничения геймификации в различных образовательных контекстах изучения языка.

Важным аспектом исследования является предложение практических рекомендаций, специфически адаптированных для преподавания английского языка. Предоставление конкретных инструментов для преодоления обнаруженных трудностей и улучшения процесса внедрения геймификации в образовательные программы.

Это направление исследования имеет практическую значимость, поскольку предлагает реальные решения для проблем, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса по изучению английского. Исследование также предоставляет основу для дальнейших исследований в области геймификации в цифровом обучении, стимулируя разработку новых подходов к эффективному использованию игровых элементов в образовании и привлекая внимание образовательного сообщества к вопросам геймификации в контексте изучения английского языка.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования, фокус которого направлен на преподавание английского языка, применили комплексный подход, объединяя разнообразные методы для глубокого анализа проблем геймификации в цифровом обучении. В первую очередь, проведен обширный обзор существующих исследований в области геймификации в образовании, с акцентом на контекст изучения английского языка. Этот этап позволил выделить ключевые аспекты и выявить пробелы в существующих знаниях, которые требовали дополнительного исследования в данной области преподавания.

Для более конкретного понимания текущей ситуации в контексте изучения английского языка использовались методы сбора первичных данных. Такой подход не только позволил выявить реальные проблемы в преподавании английского с использованием геймификации, но и оценить мнение участников образовательного процесса относительно эффективности данного метода в контексте изучения английского языка.

Идентификация проблем и трудностей стала следующим этапом. На основе выявленных трудностей были разработаны практические рекомендации для преподавателей и разработчиков образовательных технологий. Анализ лучших практик в области геймификации позволил выделить успешные стратегии и

методы, которые могут быть использованы для повышения эффективности геймификации в цифровом обучении.

Наконец, исследование предоставило основу для дальнейших исследований в области геймификации в цифровом обучении. Обзор актуальных тенденций и систематизация результатов помогут стимулировать интерес исследовательского сообщества к дальнейшему развитию этой области. Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: А.Н. Леонтьев, М.Н. Скаткин, В.Н. Титова, О.В. Отрова, А.Л. Мазелис, Я.Ю. Павлов и другие.

Результаты исследования

Цифровое обучение, становясь неотъемлемой частью современной образовательной среды, выдвигает на передний план вопросы эффективности и инноваций. В этом контексте, геймификация, интеграция игровых элементов в образовательные процессы английского языка, привлекает внимание исследователей и педагогов. Однако, несмотря на потенциальные выгоды, существует ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются учащиеся, преподаватели английского и разработчики при внедрении геймификации в цифровое обучение английскому языку.

Сложности включают в себя адаптацию игровых элементов к специфике изучения английского, оценку и мониторинг академического прогресса в игровом контексте, а также учебные потребности различных возрастных и языковых групп. Эти аспекты требуют дополнительных исследований и практических решений для оптимального использования геймификации в обучении английскому языку.

В современных образовательных парадигмах геймификация часто рассматривается как мощный инструмент для стимулирования мотивации и вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Однако, одной из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются педагоги и разработчики, является недостаточная устойчивость мотивации обучающихся на протяжении всего обучения.

На начальном этапе внедрения геймификации, обучающиеся часто реагируют с энтузиазмом на новые игровые элементы. Однако, с течением времени, эффект привлекательности игровых моментов может постепенно исчезать. Это может быть обусловлено несколькими

факторами, например, монотонность и предсказуемость. Когда игровые элементы становятся предсказуемыми или монотонными, обучающиеся теряют интерес к процессу языкового обучения. Отсутствие разнообразия и новизны в игровом контенте может быстро утомирить.

Также существует неясная связь с учебными целями. Если обучающиеся не видят ясной связи между игровыми элементами и учебными целями, они могут потерять мотивацию. Отсутствие ясного понимания, как игра влияет на их обучение, может вызвать недопонимание и равнодушие.

Кроме того, такой фактор как недостаточная адаптация к уровню сложности, может негативно отразиться на мотивации аудитории. Игры, неадекватно адаптированные к индивидуальному уровню сложности обучающихся, могут стать слишком простыми или, наоборот, сложными. Это также может стать фактором, приводящим к потере мотивации [1, с. 25].

Чтобы решить проблему недостаточной мотивации при изучении английского языка, можно прибегнуть к следующим приемам.

Инновации и разнообразие. Регулярное внедрение новых игровых элементов, а также инновационных методов обучения, способствует поддержанию интереса и вовлеченности. Разнообразие – ключевой фактор в борьбе с монотонностью.

Ясная связь с учебными целями. Важно, чтобы обучающиеся понимали, как геймификация соотносится с их учебными целями. Ясное объяснение того, какие навыки они развивают, и как это влияет на их успех, поддерживает мотивацию.

Персонализация учебного опыта. Адаптация игровых элементов к индивидуальным потребностям и уровню сложности обучающихся

способствует созданию оптимального уровня вызова, что поддерживает мотивацию.

Использование педагогического дизайна. Применение принципов педагогического дизайна для создания увлекательных сценариев и языковых заданий может улучшить обучение и поддерживать интерес обучающихся на протяжении всего процесса.

С учетом этих аспектов, геймификация обучения языку может стать эффективным инструментом для поддержания мотивации. При правильном подходе игровые элементы способны вдохновить обучающихся и сделать обучение более увлекательным и продуктивным.

Эффективность геймификации в цифровом обучении становится важным вопросом, особенно в контексте преподавания английского языка. Этот вопрос подчеркивает не только разнообразие предметных областей, но и уникальность индивидуальных особенностей обучающихся, что находит свое отражение и в изучении английского. Одна и та же методика, внедренная в образовательный контекст, может продемонстрировать впечатляющую эффективность в одной области и, в то же время, оказаться неэффективной в другой.

В контексте преподавания языка геймификация может стать полезным инструментом, поскольку акцент делается не только на логике и систематике, но и на творчестве, анализе и владении языковыми навыками. Возможность интегрировать игровые элементы, например, в обучение грамматике, расширение словарного запаса и развитие навыков общения, становится ключевой для эффективной геймификации в обучении английскому языку. Таким образом, предметная область играет важную роль, и в случае преподавания английского, геймификация может стать инновационным подходом к обучению (рисунок).

Рис. Эффективность геймификации при изучении английского языка

Разные учащиеся имеют разные стили обучения, предпочтения и уровни мотивации. Подход, который вдохновляет и поддерживает одного обучающегося, может не сработать с другим. Некоторые обучающиеся могут находить мотивацию в соревнованиях и наградах, в то время как другие могут больше ценить коллективные исследовательские задания. Одним из ключевых моментов при проектировании геймификации является тщательное исследование учебного контекста и особенностей целевой аудитории. Профессиональный идентификатор, такой как методы преподавания, и даже уровень подготовки обучающихся, должен служить основой для того, чтобы точно

определить, какие игровые элементы будут наиболее эффективными [2, с. 271].

В конечном итоге, гибкость и адаптивность внедрения геймификации в цифровое обучение являются важными факторами. Разнообразие методов, контекстуальная подгонка и постоянное взаимодействие с обучающимися позволят создать более эффективные и персонализированные образовательные программы, способствующие успешному применению геймификации в различных образовательных сценариях. Внедрение геймификации в традиционные учебные программы представляет собой сложный процесс, часто сталкивающийся с сопротивлением со стороны преподавателей и учебных заведений. Одной из основных

причин этого сопротивления является сложность адаптации игровых элементов под устойчивую структуру традиционных уроков.

Преподаватели, привыкшие к традиционным методам обучения, могут испытывать опасения относительно эффективности и релевантности геймификации в их учебных практиках. Некоторые опасаются потери контроля над учебным процессом, опасения относительно дополнительных трудозатрат на адаптацию и обучение новым методам, а также сомнения в том, как геймификация может сочетаться с требованиями учебных программ. Важным аспектом преодоления этого сопротивления является обеспечение поддержки и обучения для преподавателей. Специальные обучающие программы и ресурсы, посвященные геймификации, могут не только развивать их профессиональные навыки, но и убеждать в пользу новых подходов. Кроме того, важно включить преподавателей в процесс разработки и внедрения геймификации, чтобы учесть их опыт и инсайты [3, с. 149].

Образовательные организации также сталкиваются с трудностями при внедрении геймификации. Существующие структуры учебных программ, стандарты и оценочные системы могут быть несовместимы с элементами игрового дизайна. Важно провести тщательный анализ того, как геймификация может интегрироваться в учебные планы, чтобы минимизировать возможные конфликты и поддержать плавный переход.

Необходимость изменений в образовательной культуре и менталитете также требует внимания. Внедрение геймификации может быть более успешным, если удастся создать атмосферу, которая поощряет инновации и

открытость к новым подходам в обучении английскому языку.

Технические аспекты играют критическую роль в успешной реализации геймификации в языковом образовании, и неудачи в этой области могут создать значительные преграды. Недостаточная доступность современных технологий, проблемы с подключением к интернету и неудовлетворительная производительность платформ могут существенно ограничить потенциал этого метода обучения. В контексте ограниченной доступности технологий, особенно в регионах с недостаточной инфраструктурой, обучающиеся могут столкнуться с трудностями в получении необходимых ресурсов для участия в геймифицированных образовательных программах. Это может привести к неравномерности в образовательных возможностях, создавая цифровой разрыв между обучающимися. Проблемы с подключением к интернету могут еще более усугубить ситуацию. Если обучающиеся не имеют стабильного доступа к сети, это может повлечь за собой потерю контакта с образовательными ресурсами, заданиями и обратной связью, что негативно скажется на их обучении [4, с. 162].

Перспективы успешного внедрения геймификации в образование включают в себя ряд ключевых решений и рекомендаций. В первую очередь, индивидуализация и персонализация геймификации представляют собой перспективный путь. Разработка геймификации, которая учитывает индивидуальные потребности и стили обучения, имеет потенциал повысить мотивацию и вовлеченность учеников, создавая уникальный и адаптированный образовательный опыт. Говоря о тенденциях, можно обратиться к таблице.

Таблица

Тенденции геймификации при изучении английского языка

Тенденции	Краткое описание
Повышение мотивации	Взаимодействие с игровыми элементами стимулирует интерес и вовлеченность обучающихся в изучение английского языка.
Развитие навыков	Геймификация способствует развитию различных навыков, таких как проблемное мышление и управление временем при работе с текстом.
Улучшение результатов обучения	Некоторые исследования указывают на положительное влияние геймификации на изучение английского языка и результаты обучающихся.
Трудности и сопротивление	Необходимость тщательного проектирования геймификационных элементов для предотвращения потери интереса.
Технические проблемы	Проблемы с доступностью технологий, подключением к интернету и стабильной работой геймификационных платформ.

Профессиональная подготовка преподавателей, особенно в контексте преподавания английского языка, является неотъемлемым компонентом успешной интеграции геймификации в учебные планы. Педагоги, обладающие специфическими знаниями о том, как эффективно внедрять игровые элементы в процесс обучения, смогут создать увлекательные уроки на английском, используя игровые механики для поддержки языкового обучения. Это также включает в себя разработку методик, специально адаптированных для языкового обучения с использованием геймификации.

Важным аспектом становится и обеспечение преподавателей необходимыми инструментами, такими как специализированные геймификационные платформы и ресурсы, предназначенные для преподавания английского. Это снизит потенциальное сопротивление преподавателей к новым методам, обеспечив у них понимание и уверенность в применении геймификации в образовательном процессе. Кроме того, важным фактором становится развитие технологической инфраструктуры образовательных учреждений. Это означает, что учебные заведения должны инвестировать в улучшение технической базы, чтобы обеспечить стабильное функционирование геймификационных платформ. Доступность современных технологий, стабильное подключение к интернету и обновление оборудования будут способствовать эффективному использованию геймификации в образовании, включая обучение английскому языку [5, с. 66].

Выводы

Геймификация в цифровом обучении представляет собой многообещающий, но сложный подход, особенно когда речь идет о преподавании английского языка. Несмотря на его потенциальные преимущества, существуют несколько актуальных проблем, которые требуют внимания и решения.

Недостаточная мотивация обучающихся остается одной из главных проблем, когда речь идет об английском языке. Потеря интереса после начального этапа также является вызовом, который нужно преодолеть. Важно интегрировать геймификацию таким образом, чтобы она продолжала вдохновлять и поддерживать интерес студентов на протяжении всего учебного процесса.

Различия в эффективности в различных предметных областях, включая языковое

обучение, представляют еще одну сложность. Геймификация должна быть индивидуализированной, учитывая особенности изучения английского языка, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Технические проблемы, такие как ограниченная доступность технологий и проблемы с интернет-подключением, могут создавать цифровой разрыв и ограничивать доступ к образованию. Развитие технологической инфраструктуры и обеспечение устойчивости подключения – ключевые шаги в решении этих проблем.

Несмотря на сложности, индивидуализация геймификации, проведение исследований, профессиональная подготовка преподавателей и улучшение технологической инфраструктуры представляют собой обнадеживающие перспективы для преодоления вызовов и максимизации потенциала геймификации в обучении английскому языку.

Литература

1. Абдыкеров Ж. С. Геймификация в образовании / Ж.С. Абдыкеров, Д.А. Антипов, О.М. Замятина и др. // Высшее образование сегодня. – 2018. – № 2. – С. 24-27.
2. Корнилов Ю. В. Геймификация и веб-квесты: разработка и применение в образовательном процессе / Ю.В. Корнилов, И.П. Левин // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – С. 268-276.
3. Смирнова А.А. Геймификация в образовательном процессе: технология «деловой игры», построенной с применением чат-ботов / А.А. Смирнова // Ярославский педагогический вестник. – 2022. – № 5 (128). – С. 145-159.
4. Смирнова Н.А. Геймификация в образовании: проблемы и тенденции Н.А. Смирнова // Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы научно-методической конференции, Кострома, 17-21 мая 2021 г. – Кострома: Костромской государственной университет, 2021. – С. 159-163.
5. Таланова И. О. Технологии для интересной учебы: геймификация / И.О. Таланова, Т.Г. Волкова, З.А. Кузьмина // Современные тенденции развития образования: вызовы времени, реальная практика: сб. материалов межрегион. науч. практ. конф., г. Иваново, 23-25 марта 2022 г. Иваново: МБУ МЦ, 2022. – С. 64-67.

LIPINA Valeriia

English teacher, Checkeng School by Valeriia Lipina,
Russia, Yaroslavl

GAMIFICATION OF DIGITAL LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE STUDY: CURRENT ISSUES

Abstract. *This article is devoted to the current issues related to the application of gamification in the context of English language teaching. It examines the key aspects of using game elements and mechanics in educational processes, focused on the specifics of learning English. The challenges faced by English teachers, students, and developers of educational technologies in the context of implementing gamification are identified. The article addresses the effectiveness of gamification in English language learning, its impact on student motivation in foreign language study. The aspects of adapting gamification to various educational contexts, such as individual needs and the level of language skills of students in the process of learning English, are analyzed.*

Keywords: *English, gamification, digital learning, problems, modern education.*